

doctorandă, Liceul Teoretic Vărațic, r. Râșcani

Competențe școlare la disciplina *Informatică*: analiza comparativă a programei școlare din România și a curriculumului din Republica Moldova

Andriana CERNEI

Rezumat: În articol se face o paralelă între programele de învățământ din România și curriculumul școlar din Republica Moldova. Analiza începe de la definirea conceptului de competență școlară și a competențelor-cheie din educație. Sunt prezentate, prin comparație, modalitățile de formulare a competențelor generale/specifice/subcompetențelor la disciplina Informatică, ciclul liceal, profilul umanist, în dorința de a evidenția similitudinile și diferențele dintre două sisteme de învățământ. Tot aici este evidențiată competența de realizare a experimentelor în științe umanistice, reflectată în ambele documente educaționale.

Cuvinte-cheie: competență, experiment, disciplina Informatică, programă, curriculum, cercetare științifică.

Abstract: The article represents a parallel analysis of the school program of Romania and the Moldovan National Curriculum. We begin with a definition of the concept of school competence and key competences in education. We present, through comparison, the various ways in which the general/specific competences and subcompetences pertaining to Computer Science (Informatics) may be formulated for the high school level, the Humanities profile, with the intention of highlighting the similarities and differences between these two education systems. Special attention is given to the competence of performing experiments in the Humanities as reflected in both countries.

Keywords: competence, experiment, Computer Science, program, curriculum, research.

Ansamblul de cunoștințe, capacități și atitudini achiziționate de elevi în procesul de cunoaștere/învățare, dar și mobilizarea lor în vederea rezolvării de situații-problemă din cotidian, sau modelate pedagogic, este definit drept *competențe*. Potrivit lui Ph. Perrenoud, ”competența trimite la acțiune, este ceea ce permite stăpânirea globală a unei categorii de situații complexe, prin mobilizarea unor resurse diverse (cunoștințe, abilități practice, scheme operatorii, atitudini)” [7, pp. 3-4]. V. Cabac definește competența sub două aspecte: „ansamblu de cunoștințe, capacități și atitudini ce permite exercitarea cum se cuvine a unui rol, a unei funcții sau a unei activități” (dispoziție), dar și drept rezultatul punerii în aplicare de către o persoană plasată în situație, într-un context determinat, ”a unui ansamblu diversificat, dar coordonat de resurse; această punere în aplicare se sprijină pe selectarea, mobilizarea și organizarea resurselor și pe acțiunile pertinente, care îi permit să trateze reușit această situație” [1]. Competența reprezintă componenta pedagogică a obiectivelor specifice din documentele educaționale (planul de învățământ, curriculumul școlar) și din cele operaționale (programele și manualele școlare) [3].

În Republica Moldova, elaborarea curriculumului centrat pe obiective a demarat în anii 1990. Ca urmare a eforturilor depuse, începând cu anul de studii 2000-2001, toate instituțiile de învățământ general din țară dispuneau

de un curriculum școlar și ghiduri de implementare la toate disciplinele școlare. Iar în anul 2010, în baza unei analize critice a rezultatelor implementării curriculumului centrat pe obiective și urmare a studierii experienței țărilor europene, s-a decis trecerea la un curriculum centrat pe competențe [4].

În România, situația diferă. După anii 1980, finalitățile educaționale se transferă sensibil din obiective în competențe, ca rezultat al dezvoltării concepțiilor cognitiviste, conform cărora procesarea informației duce la formarea de competențe. Iar din anul 2009, prin noile programe școlare pentru gimnaziu (aprobat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului), s-a realizat un curriculum centrat pe competențe continuu pentru învățământul gimnazial și liceal (clasele a V-a – a XII-a).

Construcția curriculumului la disciplina *Informatică* din Republica Moldova, aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum (procesul-verbal nr. 22 din 5 iulie 2019), și a Programei școlare la disciplina *Informatică* din România, aprobată prin ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Inovării nr. 5099/09.09.2009, se sprijină pe fundamentele prezentate în Figura 1.

Figura 1. Structura curriculumului la disciplina *Informatică* în Republica Moldova și a programei școlare din România [5, 6]

Studiul și analiza comparativă a documentelor de referință atât din Republica Moldova, cât și din România reliefează alinierea acestora la standardele Uniunii Europene în ceea ce privește formularea competențelor-cheie adoptate (Tabelul 1).

Tabelul 1. *Competențele-cheie vizate în programa școlară din România și în curriculumul din Republica Moldova la disciplina Informatică [2, 5, 6]*

Competențele-cheie europene vizate prin studiul disciplinei Informatică	
România	Republica Moldova
1. Competențe de comunicare în limba maternă și în două limbi de circulație internațională; 2. Competențe fundamentale de matematică, științe și tehnologii; 3. Competențe digitale; 4. Competențe axiologice și de valorizare; 5. Competențe pentru managementul vieții personale și al evoluției în carieră; 6. Competențe antreprenoriale; 7. Competențe de expresie culturală; 8. Competențe de învățare toată viața.	1. Competențe de comunicare în limba română; 2. Competențe de comunicare în limba maternă; 3. Competențe de comunicare în limbi străine; 4. Competențe în matematică, științe și tehnologie; 5. Competențe digitale; 6. Competența de a învăța să înveți; 7. Competențe sociale și civice; 8. Competențe antreprenoriale și spirit de inițiativă; 9. Competențe de exprimare culturală și de conștientizare a valorilor culturale.

Competențele-cheie stipulate în curriculumul la *Informatică* din Republica Moldova se referă la diferite sfere ale vieții sociale și poartă un caracter pluri-/inter- sau transdisciplinar, pe când în programa școlară din România sunt subliniate competențele-cheie europene vizate prin studiul disciplinei (competențele 2 și 3). În Republica Moldova, stipulate drept competențe specifice disciplinei *Informatică*, acestea derivă din competențele-cheie/transversale și se preconizează să fie atinse până la finele clasei a XII-a. Din perspectiva disciplinei *Informatică*, competențele specifice sunt vizate în cadrul unităților de competențe și de conținut, al activităților de învățare și al produselor școlare recomandate. În programa școlară din România, competențele specifice sunt numite *competențe generale*, care reies din competențele-cheie și răspund obiectivelor asumate pentru dezvoltarea sistemului educațional.

Diferite ca denumire, competențele generale la disciplina *Informatică* (România) și competențele specifice disciplinei *Informatică* (Republica Moldova) au și similitudini, după cum observăm din denumirile enumerate în Tabelul 2. În ambele abordări, se observă preocuparea pentru formarea la elevii de liceu a conceptelor de bază ale informaticii, care includ elemente de logică, algoritimizare, modelare și programare, de acumulare, păstrare și prelucrare a informației, formarea deprinderilor practice de utilizare a tehnologiilor digitale pentru prelucrarea informației și de comunicare, folosind mijloacele digitale de transmitere și difuzare a informației.

Tabelul 2. *Competențele generale la disciplina Informatică vizate în programa școlară din România și competențele specifice disciplinei din curriculumul din Republica Moldova*

Competențele generale la disciplina Informatică, România	Competențele specifice disciplinei Informatică, Republica Moldova
1. Identificarea conexiunilor dintre informatică și societate; 2. Identificarea datelor care intervin într-o problemă și a relațiilor dintre acestea; 3. Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor; 4. Aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor; 5. Implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare.	1. Utilizarea instrumentelor cu acțiune digitală în scopul eficientizării proceselor de învățare și de muncă, manifestând abordări inovatoare și spirit practic; 2. Interacțiunea cu membrii comunităților virtuale în scopuri de învățare și muncă, manifestând interes pentru învățarea activă, cercetare și colaborare, respectând etica mediilor virtuale; 3. Promovarea în mediile digitale a elaborărilor și realizărilor personale și ale colectivului în care activează, dovedind ingeniozitate, spirit de echipă și convingere; 4. Elaborarea de produse digitale grafice, audio și video, demonstrând creativitate și respect față de valorile culturale naționale și universale; 5. Perceperea științifică a rolului și a impactului fenomenelor informatice din societatea contemporană, manifestând gândire critică și pozitivă în conexarea diferitelor domenii de studiu, activitate și valori umane;

	6. Prelucrarea datelor experimentelor din domeniul științelor reale și al celor socioumane, manifestând gândire critică și corectitudine; 7. Algoritmizarea metodelor de analiză, de sinteză și de soluționare a situațiilor-problemă, demonstrând creativitate și perseverență; 8. Implementarea algoritmilor în medii de programare, dând dovadă de concentrare și reziliență; 9. Explorarea situațiilor-problemă prin modelare, planificare și efectuare de experimente virtuale în mediile digitale, dovedind spirit analitic, claritate și concizie.
--	--

O altă asemănare identificată în cele două documente citate este prezența unor indicații pentru cadrele didactice: *Sugestii metodologice* (România) și *Activități și produse școlare recomandate* (Republica Moldova), cu deosebirea că în primul document sugestiile sunt stipulate la sfârșitul enumerării conținuturilor de învățare, iar în curriculumul din Republica Moldova acestea sunt menționate pentru fiecare unitate de conținut în parte.

Deosebirea majoră identificată în conținuturile de învățare este prezența în curriculumul din Republica Moldova a modulelor la alegere. Astfel, nu este îngădită libertatea elevului (selectarea modulului la alegere) și a profesorului în proiectarea activităților didactice, în condițiile parcurgerii integrale a conținuturilor obligatorii și în cazul disponibilității resurselor necesare pentru realizarea modulelor la alegere.

Curriculumul Național, disciplina *Informatică*, clasa a XII-a (Republica Moldova), oferă posibilitatea de alegere a următoarelor module:

- A) Prelucrări avansate ale informațiilor din bazele de date;
- B) Metode experimentale în științele umanistice;
- C) Programarea Web;
- D) Structuri dinamice de date.

Un modul absolut necesar pentru o educație sustenabilă, ținând de procesul de găsire a unor soluții pe termen lung, prin intermediul educației, pentru problemele legate de cele trei domenii fundamentale ale sustenabilității – social, mediu și economic – este *Metode experimentale în științele umanistice*. Acesta vine cu conținuturi mai cuprinzătoare în curriculumul din Republica Moldova, decât în programa școlară din România, după cum reiese din tabelele 3 și 4.

Tabelul 3. *Metode experimentale în științele umanistice în programa școlară din România*

4. Aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor	
Competențe specifice	Conținuturi
4.1. Elaborarea unui algoritm de rezolvare a unor probleme din aria curriculară a specializării; 4.2. Alegerea unui algoritm eficient de rezolvare a unei probleme.	Aplicații interdisciplinare; Exemple orientative: <ul style="list-style-type: none"> • Prelucrări statistice ale unei serii de valori; • Calculul valorii unei expresii algebrice și combinatorice; • Determinarea unor mărimi fizice dintr-un circuit electric; • Aplicații din genetică (legea creșterilor organice etc.); Analiza eficienței unui algoritm.
5. Identificarea conexiunilor dintre informatică și societate	
Competențe specifice	Conținuturi
5.1. Identificarea aplicațiilor informaticii în viața socială; 5.2. Elaborarea și implementarea unor algoritmi de rezolvare a unor probleme cotidiene.	Aplicații din viața cotidiană; Exemple orientative: <ul style="list-style-type: none"> • Determinarea situației școlare a unui elev (medii semestriale, medii generale, numărul de absențe etc.); • Balanța de cheltuieli ale unei familii; • Determinarea salariului unei persoane; • Evidența operațiilor într-un cont bancar.

Tabelul 4. *Metode experimentale în științele umanistice în Curriculumul Național din Republica Moldova*

Unități de competențe	Unități de conținut
5-B. Metodele experimentale în științele umanistice	
Definirea variabilelor ce apar în științele umane	Metodologia experimentală a științelor umanistice. Noțiuni de <i>variabilă</i> , (definiție), <i>cauzalitate</i> , <i>interacțiune</i> , <i>corelație</i>

Definirea grupurilor de control	Grupurile de control și variabilele-parazit: noțiunea de <i>grup de control</i> ; experiențe sincronice, diacronice; experiențe cu grup de control de artefact; variabile-parazit
Elaborarea planurilor experimentale, alegerea subiecților	Planurile experimentale și alegerea subiecților: planul unifactorial, multifactorial; alegerea subiecților
Alegerea scalelor de măsură	Descrierea matematică a informațiilor primare din domeniul științelor umanistice Scale de măsură și reprezentările lor grafice: scale nominale, ordinale, de intervale, scale de raport. Alegerea scalei de măsură
Descrierea numerică a datelor utilizate în studierea fenomenelor din domeniul științelor umanistice	Rezumatul și descrierea numerică a datelor utilizate în studierea fenomenelor din domeniul științelor umanistice: indici de tendință centrală și de dispersie în cazul scalelor de intervale, al scalelor ordinale, al scalelor nominale Alegerea indicilor în funcție de tipul variabilelor
Prelevarea eșantioanelor	Noțiunile de <i>populație</i> și <i>eșantion</i> : definiții, metode de prelevare a eșantioanelor (empirice, de cote, de unități-tip, probalistice, de tragere la sorți, de stratificare)

Conținutul modului *Metodele experimentale în științele umanistice* se propune spre atenția elevilor liceeni de pe ambele maluri ale Prutului, cu mici deosebiri, printre care:

- în curriculumul din Republica Moldova. este propus ca modul la alegere în clasa a XII-a, fiind foarte detaliat;
- în programa școlară din România: este un conținut obligatoriu în clasa a X-a, însă nu este la fel de amănunțit.

În cele două tabele se remarcă utilizarea cuvintelor-cheie: *definește, elaborează, implementează, alege, descrie, identifică, rezolvă*, care conduc implicit la triada *cunoștințe – abilități – atitudini*, adică competențe.

CONCLUZIE

Prezentarea în oglindă a modalităților de formulare a competențelor-cheie/generale/specifice și a unităților de competențe în documentele școlare la disciplina *Informatică*, ciclul liceal, din ambele țări permite, pe de o parte, identificarea similitudinilor, iar pe de altă parte, a diferențelor dintre cele două sisteme educaționale, scopul de bază fiind, în ambele cazuri, același: motivarea elevilor spre studiul disciplinei ca domeniu de bază pentru activitatea socială și profesională.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cabac V. Noțiunea de competență în cursul universitar *Didactica informaticii*. În: Artă și educație artistică, nr. 2 (5), 2007.
2. Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014.
3. Cristea S. Dicționar enciclopedic de pedagogie. Vol. I. București: Didactica Publishing House, 2015. 468 p.
4. Gremalschi A. Formarea competențelor-cheie în învățământul general: Provocări și constrângeri. Studiu de politici educaționale. Institutul de Politici Publice. Chișinău: s. n., 2015.
5. Informatică. Curriculum pentru clasele X-XII, aprobat prin Ordinul MECC al Republicii Moldova, procesul-verbal nr. 22 din 5 iulie 2019. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/informatica_curriculum_liceu_rom.pdf (Accesat la 10.03.2021).
6. Informatică. Programe școlare pentru clasele X-XII, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Inovării nr. 5099/09.09.2009. București. Pe: <http://programe.ise.ro/> (Accesat la 10.03.2021).
7. Perrenoud P. Construire competențelor desde la escuela. JC Sáez, 2008.